

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

A.T. Bolliyev

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya va qilshloq xo'jalik maxsulotlari texnologiyalari kafedrasida stajyor-o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196488>

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilashni ta'minlash sohasida katta ishlar olib borilmoqda. Atrof-muhit muhofazasi nihoyatda muhimdir. Yashash uchun tabiatni asrashish, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va ulardan tejamkorlik bilan foydalanish zarurdir. Shuningdek, bugungi kunda yer sharidagi ko'plab ekotizimlar deyarli butkul tugab, ortga qaytarib bo'lmaydigan darajaga yuz tutgan, boz ustiga aholi soni o'sib borayotgan, iqtisodiy taraqqiyotga ehtiyoj kun sayin ortayotgan vaziyatda atrof-muhitni saqlash har qachongidan ham dolzarb vazifa sanaladi. Ushbu maqolada atrof-muhitni muhofaza qilishga bag'ishlangan huquqiy asoslar xalqaro, mintaqaviy va milliy standartlar asosida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: qurg'oqchilik, ekologiya, ekin maydonlari, yashil makon, xalqaro byuro, ekotizim.

Abstract. Today, great work is being done in our country in the field of environmental protection, rational use of natural resources, improvement of sanitary and ecological conditions. Environmental protection is extremely important. To live, it is necessary to preserve nature, manage natural resources wisely and use them economically. Also, today, many ecosystems on the globe are almost completely exhausted and have reached an irreversible level, the population is growing rapidly, and the need for economic development is increasing day by day. This article examines the legal framework for environmental protection based on international, regional and national standards.

Keywords: drought, ecology, arable land, green space, international bureau, ecosystem.

Аннотация. Сегодня в нашей стране проводится большая работа в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, улучшения санитарно-экологической обстановки. Защита окружающей среды чрезвычайно важна. Чтобы жить, необходимо беречь природу, разумно распоряжаться природными ресурсами и экономно их использовать. Также сегодня многие экосистемы на земном шаре практически полностью истощены и достигли необратимого уровня, население быстро растет, а потребность в экономическом развитии возрастает с каждым днем. В данной статье рассматривается правовая база охраны окружающей среды на основе международных, региональных и национальных стандартов.

Ключевые слова: засуха, экология, пашия, зеленые насаждения, международное бюро, экосистема.

O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi mamlakatning siyosiy hayotidagi eng muhim voqealardan biri bo'ldi. 2017-yildan buyon an'anaga aylangan ushbu tadbirda yil davomida erishilgan asosiy natijalar va kelgusi yil uchun belgilangan maqsad va vazifalar taqdim etildi.

Murojaatnomada ko'rsatilgan asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri ekologiya bo'lib, ayniqsa, suv resurslari masalasi global muammoga aylanib borayotganiga alohida e'tibor qaratildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "mamlakatimiz oxirgi uch yilda qurg'oqchilikdan

aziyat chekdi, bu ayniqsa, Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlarda yaqqol sezildi,” deb ta’kidladi. Bu muammoni hal etish uchun “Amudaryo o‘zanida yangi kanal qurilishi yuzasidan Afg‘onistonning muvaqqat hukumati va xalqaro hamjamiyat bilan mintaqadagi barcha davlatlarning manfaatlarini hisobga olgan holda xalqaro me‘yorlar asosida amaliy muzokaralar o‘tkazish zarur,” deya ta’kidlab o‘tdi.

Shuningdek, Prezident ekin maydonlariga suv yetkazishda yo‘qotishlarning sezilarli darajada ekaniga e‘tibor qaratdi. Shu sababli, davlat rahbari suv xo‘jaligi tizimini isloh qilish zarurligini aytib, suv resurslarini hisobga olish tizimi ochiq va oshkora yuritilishi, kelgusi uch yil ichida esa 13 mingga yaqin suv xo‘jaligi obyektlari raqamlashtirilishi rejalashtirilganini ta’kidladi. Shuningdek, 16 ta yirik nasos stansiyasini davlat-xususiy sherikchilik asosida modernizatsiya qilish va ularni muqobil energiyaga o‘tkazish masalalari ham belgilandi.

Prezident O‘zbekistonda ham boshqa davlatlardagi kabi jiddiy ekologik muammolar yuzaga kelayotganini qayd etdi: ko‘pgina hududlarda tuproq unumdorligi kamayib, cho‘llanish jarayoni, suv yetishmovchiligi, qurg‘oqchilik va aholini ichimlik suvi bilan ta‘minlash masalalari kuchaymoqda. Kelgusi yilda atrof-muhitni asrash, suv, havo va tabiiy muhitning tozaligini ta‘minlash har bir mahalla aholisi uchun nafaqat madaniyat, balki kundalik amaliy harakatga aylanishi kerakligi ta’kidlandi.

Ekologik muammolarni bartaraf etishda “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida olib boriladigan ishlarni kuchaytirish muhimligi alohida qayd etildi. Atrof-muhitni muhofaza qilishda xalqaro hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda xalqaro ekologik kelishuvlar va konvensiyalarni tuzish, ekologik me‘yorlarni ishlab chiqish va ularga amal qilinishini hamkorlikda nazorat qilish, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish va xalqaro anjumanlar tashkil etish kabi keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak.

Atrof-muhitni muhofaza qilishga oid birinchi xalqaro qadam 1913-yilda Shvetsariyaning Bern shahrida 18 ta davlat ishtirokida o‘tkazilgan "Tabiatni muhofaza qilish" bo‘yicha xalqaro konferentsiya bo‘ldi. Keyinchalik, 1923-yilda Parijda birinchi xalqaro tabiatni muhofaza qilish kongressi tashkil etildi va 1928-yilda Bryusselda "Tabiatni himoya qilish xalqaro byurosi" tashkil topdi. Ushbu tadbirlar davomida atrof-muhitni muhofaza qilishga alohida e‘tibor berildi.[1]

1945-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tashkil etilishi bilan atrof-muhitni himoya qilish bo‘yicha xalqaro hamkorlik sezilarli darajada kuchaygan bo‘lib, BMT turli tashkilotlar orqali ekologik masalalarga alohida e‘tibor qaratdi. Bugungi kunda BMTga qarashli 14 ta ixtisoslashgan tashkilotdan 6 tasi ekologik muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan. Ushbu tashkilotlar orasida YUNESKO, FAO, JST, XMT va DMT kabi tashkilotlar atrof-muhitni himoya qilishning turli sohalarida faoliyat olib boradi. BMTning ijtimoiy va iqtisodiy masalalar bilan shug‘ullovchi kengashi EKOSOS ham ekologik muhofazaga alohida e‘tibor beradi.

Xalqaro ekologik hamkorlikning yana bir muhim bosqichi 1972-yilda Shvetsiyaning Stokgolm shahrida o‘tkazilgan BMT atrof-muhit bo‘yicha konferentsiyasidir. Ushbu konferentsiyada 113 ta davlat va turli davlatlararo tashkilotlar ishtirok etdi va Atrof-muhit to‘g‘risidagi deklaratsiya qabul qilindi. Stokgolm konferentsiyasining qarorlari BMTning 32-Bosh Assambleyasida tasdiqlanib, ularning asosida atrof-muhitni himoya qilish bo‘yicha 11 ta rezolyutsiya qabul qilindi.[2]

Bundan tashqari, 1972-yilda BMT har yili 5-iyun kuni "Xalqaro tabiatni muhofaza qilish kuni" sifatida belgilandi. BMT Bosh Assambleyasining 27-sessiyasida esa "Tashqi muhit bo‘yicha BMTning ish dasturi" (YUNEP) va uning Boshqaruvchilar kengashi tashkil etildi. 1982-yilda BMT Umumjahon tabiat xartiyasini tasdiqladi, bu xartiya insonning tabiatga

munosabatini belgilovchi kodeks sifatida ishlatila boshlandi. 1985-yilda esa Venada Ozon qatlamini muhofaza qilish bo'yicha konvensiya imzolandi, unda mamlakatlar ozon qatlamini yemiruvchi moddalar ishlab chiqarishni qisqartirish yoki to'xtatish majburiyatini oldilar.

BMT 2030-yilga qadar barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida atrof-muhitni himoya qilishga oid uchta muhim maqsadni belgilab qo'ygan: 13-maqsad iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, 14-maqsad dengiz ekotizimlarini asrash, va 15-maqsad yer ekotizimlarini asrash. Bu maqsadlar atrof-muhitni himoya qilish uchun global miqyosda ko'rilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasining atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari mamlakatning Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa qonun-huquqiy hujjatlariga asoslanadi. O'zbekiston Konstitutsiyasida fuqarolarining atrof-muhitga munosabati, boshqaruv tizimi va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid huquq va majburiyatlar aniq ko'rsatilgan. Masalan, Konstitutsiyaning 50-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdir" deb belgilangan. Bu moddalar, jamiyatda ekologik ongni oshirish va tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashda muhim huquqiy asosdir.

O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qonunlari quyidagilarga asoslanadi:[3]

1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun", havo ifloslanishini kamaytirish va havoni muhofaza qilishga oid huquqiy me'yorlarni belgilaydi, atmosferaga zarar yetkazganlik uchun javobgarlikni ta'riflaydi.

1994 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Yer osti boyliklari to'g'risidagi qonun" yer osti boyliklarini oqilona boshqarish va ularni saqlash uchun huquqiy asoslarni ta'minlaydi.

1993 yil 6 mayda qabul qilingan "Suv va suvlardan foydalanish to'g'risida"gi qonun, suv resurslarini muhofaza qilish va samarali foydalanish bo'yicha asosiy tamoyillarni belgilaydi.

1999 yil 14 aprelda qabul qilingan "O'rmon to'g'risidagi qonun", o'rmonlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish uchun zaruriy huquqiy asoslarni ko'rsatadi.

2000 yilda qabul qilingan "Ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonun", ekologik ekspertizani o'tkazish va loyihalarning ekologik holatini baholash tizimini ishlab chiqadi.

2001 yil 6 dekabrda qabul qilingan "Chiqindilar to'g'risidagi qonun", chiqindilarning qayta ishlanishi va ulardan foydalanish tartibini belgilaydi.

2019 yil 30 oktyabrda qabul qilingan "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmon", atrof-muhitni himoya qilishning strategik yo'nalishlari va maqsadlarini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston BMTning atrof-muhit muammolari bilan shug'ullanadigan 7 ta missiyasiga a'zo hisoblanadi. O'zbekiston, global miqyosda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik qilayotgan mamlakatlar orasida mavjud. Mamlakatlararo hamkorlik, ayniqsa, suv va havo ifloslanishini monitoring qilish, ekologik ta'lim, qo'riqlanadigan tabiiy hududlarni kengaytirish, ilmiy tadqiqotlar va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha boshqa sohalarda faoliyat yuritmoqda.[4]

Xulosa qilib aytganda: O'zbekistonning ekologik siyosati, xalqaro hamkorlik va huquqiy tartiblar orqali nafaqat ichki, balki global miqyosda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ijobiy o'zgarishlarga erishishga intiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жарков И.А и др.Хозяйственная деятельность и состояние окружающей среды. Киев: Наукая думка. 1989.

2. Нестеров П.М, Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. М. 1997.
3. Экология и экономика природопользования (Перевод). М. 1997.
4. Гаппаров Б.Н. “Инновацион техника ва технологияларнинг атроф муҳит муҳофазаси соҳасидаги муаммо ва истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-техник анжуман. Тошкент ш. 17-19 сентябрь 2020 йил. 1-том. 145-147 бетлар.